

матеріалів не дуже численні і відносяться до кінця X – початку XI ст., тобто часу, коли наявність бондарного посуду вже не викликає сумнівів. Для цього часу відомі залишки кадібців різних типів. До бондарних виробів належали також маслобійки. Маслобійка, судячи з новгородських аналогій, була вузькою високою посудиною з невеликим діаметром. Така форма відповідає пізнішим аналогіям. Самі посудини такого типу на Півдні не виявлені, проте робоча частина маслобійки, яка датується часом не пізніше початку XI ст., походить з Київського Подолу [2, рис. 21, у центрі]. Писемні джерела також не дають підстав для твердження про широкий асортимент бондарних виробів у X ст. Розширення асортименту бондарної продукції відбувається на Русі вже у XI–XII ст.

Отже, варто вважати, що у Південній Русі бондарство починає складатися як окреме ремесло у X ст. Спорадичне використання бондарних виробів у Черняхівській культурі не варто розглядати як початок розвитку місцевого бондарного ремесла. Простежуються шляхи поширення бондарних виробів і, відповідно, бондарного ремесла із заходу на схід.

Примітки

1. Богомазова Т. Г. Кустарные деревообрабатывающие промыслы украинцев в конце XIX – начале XX вв. (Производство деревянной утвари). – СПб., 1999.
2. Гупало К. М., Толочко П. П. Давньокиївський Поділ у світлі нових археологічних досліджень // Стародавній Київ. – К., 1975. – С. 40-79.
3. Гупало К. Н. Подол в Древнем Киеве. – К., 1982.
4. Зайкоўскі Э. М. Вёдры драўляныя // Археалогія Беларусі. – Мн., 2009. – Т. 1. – С. 162.
5. Каргер М. К. Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древнерусского города. – М. ; Л., 1958. – Т. 1.
6. Колчин Б. А. Новгородские древности. Деревянные изделия // САИ. – 1968. – Вып. Е1-55.
7. Левашева В. П. Изделия из дерева, луба и бересты // Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. // Труды ГИМ. – М., 1959. – Вып. 33. – С. 61-93.
8. Лукина Г. Н. Предметно-бытовая лексика древнерусского языка. – М., 1990.
9. Магомедов Б. В. Черняховская культура: Проблема этноса. – Люблин, 2001.
10. Молчанова Л. А. Материальная культура белорусов. – Мн., 1968.
11. Сокольский Н. И. Деревообрабатывающее ремесло в античных государствах Северного Причерноморья // МИА. – 1971. – № 178.
12. Wąsowicz A. Obróbka drewna w starożytnej Grecji // Bibliotheca Antiqua. – Vol. VI. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków, 1966.
13. Woźnicka Z. Wyroby bednarskie i tokarskie średniowiecznego Międzyrzecza. – Poznań, 1961.
14. Zeman J. Dřevěná vědérka doby Římské a otázka jejich dalšího vývoje // Památky archeologické. – 1956. – № 1.

Чміль Л. В.

Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України
Музей історії Десятинної церкви

ІМПОРТНА КЕРАМІКА XIV–XVIII ст. З МОНАСТІРСЬКИХ КОМПЛЕКСІВ КИЄВА

Тема керамічних імпортів є важливою з огляду на те, що привізна кераміка може слугувати як датуючий матеріал та вказує на торговельні зв'язки. На жаль, імпортна кераміка з післямонгольського часу і до XVIII ст. включно на території Києва є мало дослідженою проблемою. Аналізувалась вона лише в роботах В. Ковалю, хоча це лише невелика частка того масиву імпортної кераміки, що трапляється у розкопках [7]. Пропонована робота не ставить на меті зробити повний аналіз керамічних імпортів, знайдених в Києві, а лише провести систематизацію матеріалів, виявлених під час досліджень на територіях монастирів Михайлівського Золотоверхого та Вознесенського, оскільки ці комплекси найбільш повно досліджені. Ці матеріали дають змогу охарактеризувати східну імпортну кераміку, яка поступала до Києва впродовж післямонгольського періоду, пізнього середньовіччя та нового часу. Деякі з них частково публікувались [11, 12]. У пропонованій роботі вперше зібрано разом розрізнені матеріали і зроблено спробу їх хоча б найбільш загальної атрибуції.

Східна кераміка.

Напівфаянсу. Кілька дрібних фрагментів *кашиної* кераміки знайдено під час досліджень Михайлівського Золотоверхого монастиря (МЗМ) в 1997–1998 рр. З них лише один походить з об'єкта, що датується за керамікою XIV ст., інші знайдені в перемішаних шарах. Фрагменти вкриті блакитною поливою з обох боків. Один з них має кобальтовий підполив'яний розпис. Кераміка з крихкого кашину характерна для золотоординських міст Поволжя XIV ст. [4, 107; 6, 75].

До середини XVI ст. відноситься вінчик тонкостінної білої фаянсової посудини з блакитним кобальтовим розписом, виявлений в ямі 1 траншеї 2 на території МЗМ, яка датується за литовськими денаріями Сигізмунда II Августа 1556 та 1557 рр. (іл. 1) Точне місце виробництва цього фрагмента встановити важко, але він безсумнівно пов'язаний зі східним керамічним виробництвом (Передня чи Середня Азія?). В цій же ямі знайдено також два фрагменти кераміки із щільної фаянсової маси білого кольору. Зовні вони прикрашені поліхромним розписом у вигляді зелених і синіх листочків та червоних крапок (іл. 2). За характером та кольорами орнаменту даний фрагмент, можливо, належить до продукції Ізніка чи Дамаску, розквіт фаянсового виробництва яких припадає саме на цей час.

Значну колекцію турецьких напівфаянсів зібрано на території Старого Арсеналу під час досліджень 2005–2007 рр. На цій території в XVII ст. існував Вознесенський жіночий монастир. Досліджений на території внутрішнього двору культурний шар можна розділити на кілька хронологічних горизонтів, один з яких пов'язаний з періодом функціонування монастиря. Всередині корпусу Арсеналу та зовні біля його стін також виявлено велику кількість об'єктів, але вони різночасові, частина їх може відноситись до XVIII ст., принаймні до початку будівництва арсенальського корпусу (1784).

Фрагменти напівфаянсів виявлені в монастирських спорудах, зокрема, в об'єкті 2 розкопу IV та в ямі 5 розкопу III. Це фрагменти тарілок, чашечок, покришок. Фаянсова маса досить щільна, білого кольору. За способом орнаменту їх можна розділити на дві групи. Одна з них має поліхромний розпис: контур виконано чорною, заповнення площин – зеленою, синьою та червоною фарбами. На вінчику однієї з тарілок зображено всередині лускоподібний та зовні рослинний орнамент у вигляді стеблин з тюльпанами. По краю вінчика нанесено характерний орнамент у вигляді фігурних дужок. Ще одна тарілка на вінцях має розпис у вигляді спіральок, нанесених чорною фарбою, проміжок між якими заповнений синьою фарбою. Покришка розписана тюльпанами (іл. 3, 4, 6). Інша група має лише синій кобальтовий розпис на білому фоні. Контур виконано темно-синім, а площини розфарбовано блакитним кольором. До цієї групи відносяться фрагменти вінчика тарілки та чаші з геометризаним орнаментом (іл. 5, 7). Аналогії формам, орнаментальним мотивам та кольоровій гамі цих розписів є в кераміці Ізніка XVI – першої половини XVII ст. [13, fig. 48, 166, 171, 406-409, 467].

З об'єкта 25, дослідженого на території корпусу Арсеналу, за межами монастиря, походить нижня частина кавової чашечки з невеликим піддоном, розписана по рельєфному орнаменту чорною, синьою, зеленою, жовтою і червоною фарбами (іл. 8). Її можна віднести до керамічного виробництва Кютах'ї і датувати кінцем XVII–XVIII ст. [9, 164]. Такому датуванню не суперечить і датування інших, місцевих видів кераміки з даного об'єкта.

До кінця XVII–XVIII ст. відноситься колекція напівфаянсових виробів, знайдених на території МЗМ. Із ями 2 шурфу IV, датованої за монетами кінцем XVII – першою половиною XVIII ст., походять одна ціла і одна фрагментована кавові чашечки. Обидві чашечки півсферичної форми, із щільної фаянсової маси білого кольору, вкриті тонким шаром прозорої поливи з обох боків. Одна з них розписана зовні лише кобальтом – пояс геометричних фігур під вінчиком та рослинні мотиви у вигляді листків і квітів по всій зовнішній площині. На денці є клеймо у вигляді двох концентричних кіл (іл. 9). Інша чашечка прикрашена поліхромним розписом: контури малюнка виконані тонкою чорною лінією, площини заповнені яскравими зеленою і жовтою фарбами, а також червоними крапками. Орнамент виконано у вигляді секторів з “лускою”, по центру яких зображено ромб з візерунком всередині (іл. 10). За кольорами та характером розпису ця чашечка аналогічна чашечці з території Арсеналу. Відрізняється вона лише відсутністю рельєфного орнаменту. Ці чашечки можна віднести до керамічного виробництва Кютах'ї, розквіт якого припадає на кінець XVII–XVIII ст.

З ями 1 шурфу IV, яка датується за склом і керамікою другою половиною XVIII – початком XIX ст., теж походить фрагментована фаянсова кавова чашечка. Вона також півсферичної форми, на кільцевому піддоні, виконана з такої фаянсової маси, як і чашечки з ями 2. Відрізняється вона характером розпису: контур орнаменту нанесено чорною фарбою, але товстою лінією, площини заповнено сіро-бузковою та тьмяно-зеленою фарбами. Поверх нанесено коричнево-червоні крапки (іл. 11). Її виробництво теж можна віднести до Кютах'ї.

Кераміка. В ямі 1 з території МЗМ, датованій XV ст., знайдено вінчик посудини з червоної глини з домішкою крупного кварциту. На ньому білим ангобом виконано орнамент у вигляді пелюсток по вінчику та широкій смуги (хвилі?) під вінчиком. Зверху він вкритий зеленою поливою, яка на червоному неангобованому черепку набула темного болотяного відтінку (іл. 13). Цей фрагмент, можливо, пов'язаний із причорномор-

ським керамічним виробництвом. Червоноглиняна кераміка з розписом білим ангобом під зеленою поливою була відома на території Золотої Орди, зокрема, вона представлена в Старому Орхеї XIV ст. [1, 58, 60].

В ямі 1 знайдено також фрагмент товстостінної посудини напівсферичної форми, сіро-зеленого кольору, прикрашеної опуклими овалами (відштамповано у формі). Цей фрагмент є імпортом і, можливо, належить сфероконусу (іл. 12). За кольором глини та способом орнаментативної даний фрагмент, можливо, відноситься до закавказького виробництва [2, 202-203].

На території Вознесенського монастиря знайдено також кілька фрагментів червоноглиняної кераміки, декорованої в техніці мармурування ("marbled"), тобто підполив'яним розписом розводами червоної, коричневої, зеленої фарб по білій ангобній підгрунтовці. Мармурування було властиве для керамічного виробництва північноїталійських міст XV–XVII ст., передусім Пізи. Аналогічна кераміка виготовлялась і в Османській імперії, але дещо пізніше [5, 227; 15, 164-165]. Два фрагменти мармурованої кераміки, виявлені в ямі 5 розкопу III, належать глечичку – ручка і уламок стінки. Тісто без видимих домішок, темно-червоного кольору. Формування шляхом витягування з одного шматка глини. Зовні вкритий шаром білого ангобу, по якому виконано розпис. Зверху покритий прозорою поливою. Підполив'яний орнамент виконано черво-

ною, білою та зеленою фарбами (іл. 14). Виходячи з датування ями 5, даний фрагмент можна віднести щонайпізніше до першої половини XVII ст. а, можливо, й до більш раннього часу.

Ще три аналогічних вироби знайдено на території корпусу Арсеналу, в об'єктах 1 і 25. За формою два з них – невеликі горщики з ручками, один подібний до кухлика (іл. 1.15). Судячи з того, що ці фрагменти подібні до першого, їх можна датувати першою половиною XVII ст. Точно визначити місце виробництва арсенальської кераміки “marbled” на сьогодні важко, але більш ймовірним видається її турецьке походження, зважаючи на наявність інших турецьких керамічних виробів в монастирських комплексах.

Порівняно висока концентрація східних керамічних імпортів на території Вознесенського монастиря пояснюється тим, що черниціями в ньому були представниці знатних родів, що засвідчено письмовими джерелами [10, 67].

Західноєвропейська кераміка.

Кам'яна маса. Західноєвропейський імпорт представлений виробами з кам'яної маси світло-сірого кольору, вкритими соляною поливою. Вони багато прикрашені рельєфними штампованими орнаментами і декоруванням синьою поливою. Два дрібних фрагменти знайдені в об'єктах 1 і 2 розкопу IV з території Вознесенського монастиря (іл. 16, 17). В об'єкті 1 шурфу 6, виявлений глечик повного профілю. На його тулубі збереглися частини зображень тварин та фрагменти рослинного орнаменту (іл. 18). Виробництво цієї кераміки можна пов'язати з керамічними майстернями міст на Рейні. Вироби такого гатунку характерні для Вестервальдської кераміки, початок виробництва якої був покладений близько 1590 р. Вони відомі під назвою “Blauwerk” – блакитні вироби [3, 65; 8, 60].

Кераміка. До атрибутованих зразків відноситься червоноглиняна тарілка з мармуруванням на дзеркалі та кобальтовим синім розписом на берегах (іл. 19). Походить із об'єкта, виявленого в корпусі Арсеналу. Аналогії цій тарілці відомі серед продукції польського гончарного осередку Мехочин [14, tabl. 36]. За матеріалом із заповнення об'єкта посудину можна датувати XVII ст.

Таким чином, в монастирських комплексах Києва в другій половині XIII–XIV ст. східна кераміка представлена переважно золотоординським виробництвом Поволжя та Причорномор'я. З XVI ст. з'являються турецькі напівфаянси, які поступають і в XVII та XVIII ст. В цей час надходила і кераміка “marbled”. Західноєвропейське керамічне виробництво представлене виробами з кам'яної маси надрейнського виробництва та польською червоноглиняною керамікою кінця XVI–XVII ст.

Примітки

1. Абызова Е. Н., Бырня П. П., Нудельман А. А. Древности Старого Орхья. – Кишинев, 1981.
2. Джанполадян Р. М. Сфероконические сосуды из Двина и Ани // СА. – 1958. – № 1. – С. 201-213.
3. Зданович Н. І., Трусаў А. А. Беларуская паліваная кераміка XI–XVIII стст. – Мн., 1993.
4. Коваль В. Ю. Кераміка Востока в средневековой Москве // РА. – 1997. – № 2. – С. 104-122.
5. Коваль В. Ю. Позднесредневековая глазурованная керамика с мраморовидной росписью // Тверь, Тверская земля и сопредельные территории в эпоху средневековья. – Вып. 3. – Тверь, 1998 – С. 222-229.
6. Коваль В. Ю. Кашинная керамика в Золотой Орде // РА. – 2005. – № 2. – С. 75-87.
7. Коваль В. Ю. Кераміка Востока на Руси. Конец IX–XVII век. – М., 2010.
8. Левко О. Н. Средневековое гончарство Северо-Восточной Белоруссии. – Мн., 1992.
9. Миллер Ю. А. Художественная керамика Турции. – Л., 1972.
10. Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. – К., 1874.
11. Чміль Л. Турецька кераміка XVII–XVIII ст. з території Михайлівського Золотоверхого монастиря // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 60-64.
12. Чміль Л. В. Імпортна кераміка з розкопок Старого Арсеналу в Києві // Там само. – К., 2009. – Вип. 18. – С. 68-72.
13. Atasoy N., Raby J. Iznik. The pottery of ottoman Turkey. – London : Alexandria press, 1994.
14. Szetela T. Ceramika z Miechocina // Polska Sztuka Ludowa. – R. XXIII. – 1969. – № 2. – S. 75-108.
15. Vroom J. Byzantine to modern pottery in the Aegean. – Parnassus press, 2005.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцяті Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015